

УДК 343.3.7+343.711.4

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ,
И ВОПРОСЫ ИХ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА**

**CURRENT STATE OF CRIMINAL OFFENCES COMMITTED IN THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN IN PUBLIC PLACES, AND ISSUES OF STATISTICAL POLICIES**

©*Калгужинова А. М.*

*Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова
г. Караганда, Республика Казахстан, k_aigul_75@mail.ru*

©*Kalguzhinova A.*

*The Karaganda State University of the name E. A. Buketov
Karaganda, Kazakhstan, k_aigul_75@mail.ru*

©*Озбеков Д. О.*

канд. юр. наук

*Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова
г. Караганда, Республика Казахстан, d_ozbekov@mail.ru*

©*Ozbekov D.*

*The Karaganda State University of the name E. A. Buketov,
Karaganda, Kazakhstan, _ozbekov@mail.ru*

©*Жумашева А. Т.*

*Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова
г. Караганда, Республика Казахстан, g_aigul73@mail.ru*

©*Zhumasheva A.*

*The Karaganda State University of the name E. A. Buketov,
Karaganda, Kazakhstan, g_aigul73@mail.ru*

Аннотация. Определено значение признака «общественное место» в действующем уголовном и административном законодательстве Республики Казахстан. Отсутствие нормативного понятия данного признака обусловило практическую необходимость его формулирования в статистической отчетности. Рассмотрены понятие и критерии классификации общественных мест (время использования, наличие охраны, доступность, уровень безопасности). Учет статистически типичных особенностей, выявленных в результате анализа динамики и структуры уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах, заслуживает специальной криминологической оценки и реагирования.

Abstract. The significance of the sign “public place” in the current criminal and administrative legislation of the Republic of Kazakhstan is determined. The absence of a normative concept of this feature has led to the practical need for its formulation in statistical reporting. The concept and criteria for classification of public places (time of use, availability of protection, accessibility, security level) are considered. The consideration of statistically typical features revealed as a result of the analysis of the dynamics and structure of criminal offenses committed in public places deserves special criminological evaluation and response.

Ключевые слова: уголовные правонарушения, административные правонарушения, признак «общественное место», виды общественных мест, уличные уголовные правонарушения, совершенствование статистического учета.

Keywords: criminal offenses, administrative offenses, a sign “public place”, types of public places, street criminal offenses, improvement of statistical accounting.

Необходимость изучения проблем предупреждения преступности и формирования соответствующей системы научных знаний обусловлена направленностью криминологии на решение основной задачи по разработке эффективных профилактических мер. Так, конечным результатом настоящего исследования было обозначено определение механизмов, необходимых для усовершенствования средств правового реагирования на уголовные правонарушения, совершаемые в общественных местах. Предпосылкой для решения поставленной задачи определено статистическое изучение состояния преступности в целом, предметное исследование уголовных правонарушений, совершаемых в общественных местах, анализ личности виновных, причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений данного вида.

Современная государственная статистическая отчетность правоохранительных органов представляет собой систему взаимосвязанных показателей, которые дают целостную картину их деятельности, подробно освещают все стадии уголовного процесса. Реформирование национального законодательства криминального цикла, выразившееся в принятии новых Уголовного и Уголовно–процессуального кодексов, актуализировало необходимость изменения статистического учета совершаемых уголовных правонарушений. Соответственно, начиная с 2015 года, форма отчета №1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях и результатах деятельности органов уголовного преследования» в Разделе 1 отдельно выделяет уголовные правонарушения, совершенные в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, парках, скверах.

В период действия Уголовного кодекса Республики Казахстан 1997 года данные статистические показатели также учитывались, однако были представлены в Разделе 5 «Сведения о зарегистрированных общеуголовных преступлениях».

Согласно действующему Уголовному кодексу Республики Казахстан рассматриваемый нами признак объективной стороны правонарушения закреплен в качестве обязательного лишь в составе вандализма: умышленная порча имущества на транспорте или в иных общественных местах (ст. 294 УК РК).

В административных правонарушениях признак «общественное место» в случаях нарушения или невыполнения требований пожарной безопасности (ст. 410 КРКоАП), мелкого хулиганства (ст. 434 КРКоАП), распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 440 КРКоАП), нарушения запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах (ст. 441 КРКоАП), вандализма несовершеннолетних (ст. 448 КРКоАП), приставания в общественных местах (ст. 449 КРКоАП) является обязательным признаком основного состава перечисленных правонарушений. В других случаях, как это видно из анализа состава распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения (ч. 2, ч. 4 ст. 440 КРКоАП), указание на «общественное место» совершения деяния является квалифицирующим признаком.

Проведенный анализ указанных норм показал, что в законодательстве отсутствует единое унифицированное понятие этого признака. Описание «общественных мест» формулируется в административном и уголовном законодательстве по-разному:

- на транспорте или в иных общественных местах,
- в организациях, общественных местах,
- на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом,
- в отдельных общественных местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет на потребление табачных изделий, за исключением случая, предусмотренного ч. 5 ст. 564 КРКоАП.

Данное обстоятельство вызвало ряд вопросов, для разрешения которых, а также в целях единообразного применения норм закона, было принято Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан №3 от 12 января 2009 года «О судебной практике по делам о хулиганстве».

В частности, высшая судебная инстанция в качестве разграничительного признака мелкого хулиганства как административного правонарушения и хулиганства как уголовно наказуемого преступления указала на особую дерзость, непристойность и исключительный цинизм нарушения общественного порядка, которые выражают явное неуважение к обществу.

При этом должен быть установлен не только сам факт совершения посягательства в общественном месте либо в присутствии посторонних лиц. В каждом конкретном случае необходимо установить содержание и направленность умысла, цели и мотивы действий виновного. Действия, мотивами совершения которых явились личные неприязненные отношения (ревность, месть и др.), либо противозаконное поведение потерпевшего, состав хулиганства не образуют.

Считаем необходимым также, что в уголовном законодательстве достаточно часто указывается на публичное место совершения уголовно наказуемых деяний, что вызывает необходимость уяснения соотношения между «общественным» и «публичным» местом. В частности, публичный характер влияет на квалификацию клеветы; оскорбления; нарушения неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите; пропаганды или публичных призывов к развязыванию агрессивной войны; возбуждения социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни; пропаганды или публичных призывов к захвату или удержанию власти, а равно захвата или удержания власти либо насильственного изменения конституционного строя Республики Казахстан; сепаратистской деятельности; пропаганды терроризма или публичных призывов к совершению акта терроризма и др. Публичность в данных составах означает совершение деяния в присутствии аудитории, включающей слушателей от нескольких человек до значительного количества людей, способных воспринимать предлагаемую информацию.

Как видно, перечень мест, в которых свершаются уголовные правонарушения, достаточно разнообразен. С учетом специфики места их совершения, уголовные правонарушения, совершаемые в общественных местах, представляют повышенную общественную опасность, т.к. формируют у граждан, находящихся в местах массового пребывания, удовлетворения своих потребностей в отдыхе и проведении досуга, чувства страха, тревоги, опасения стать жертвой уголовного правонарушения. Уровень этих уголовных правонарушений является критерием оценки населением степени общественной безопасности и качества работы правоохранительных органов.

В уголовно–правовой статистике, в Правилах приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденных приказом Генерального Прокурора Республики

Казахстан №89 от 19 сентября 2014 года, предпринята попытка сформулировать понятие «общественного места». Так, в пункте 27 Правил, указано, что преступление учитывается как совершенное в общественном месте, если оно совершено в специально оборудованных местах общего пользования в черте или вне городов и населенных пунктов, предназначенных для использования населением, а также проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан.

Данное определение восприняло теоретические критерии признания места совершения преступления общественным:

- 1) возможность свободного доступа для посещения;
- 2) предназначенность данного места для удовлетворения различных потребностей в формах и способах, не запрещенных законом [1, 145–146].

В основе видového деления указано время использования общественных мест — постоянные (места, доступ в которое открыт в любое время) и периодические (помещения, предназначенные для обслуживания и отдыха населения в определенные часы). Аналогичная классификация общественных мест содержалась в ранее действовавшей Инструкции по ведению единого карточного учета заявлений и сообщений о преступлениях, уголовных дел, результатов их расследования и судебного рассмотрения (Единая унифицированная статистическая система), утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан №27 от 17 июня 2005 года.

В уголовном праве предлагается проводить деление общественных мест по другим основаниям, например, по наличию охраны (без охраны, охраняемые полицией, частными охранными службами или смешанной охраной), по доступности (со свободным доступом, с количественным ограничением числа участников, с ограничением доступа), по уровню безопасности (безопасные, с высоким уровнем безопасности, с низким уровнем безопасности, опасные) [1, 146; 2, 87; 3, 99].

По данным официальной статистики (Рисунок 1) в период с 2009 года по 2013 год была отмечена тенденция роста преступлений, совершенных в общественных местах (в 2010 году + 17% в сравнении с предыдущим годом, в 2011 году +62,58%, в 2012 году +42,4%, в 2013 году +14,2%), что соответствует общим закономерностям изменения преступности в целом (со 121 667 преступлений в 2009 году до 359 844 преступлений в 2013 году).

Можно предположить, что резкий рост числа регистрируемых преступлений в указанные годы явился следствием укрепления учетно–регистрационной дисциплины в правоохранительных органах с усилением ответственности за искажение правовой статистической информации. Однако, в 2014 году в сравнении с предыдущим периодом наблюдалось незначительное снижение преступности (341 291 преступлений, или –5,2%), и преступлений, совершенных в общественных местах (113 425 преступлений, или –0,8%).

Статистическая отчетность из числа совершенных в общественных местах отдельно учитывает уличные преступления, криминологически значимыми признаками которых определены: территориальность (в пределах населенных пунктов); обустроенность в социальном плане (высокая плотность населения, порождающая загруженность транспорта, повышенная частота межгрупповых и межличностных контактов при большой анонимности общения между людьми, пассивность граждан по отношению к пресечению правонарушений, неправовые формы взаимоотношений и др.).

Рисунок 1. Динамика зарегистрированных в Казахстане преступлений, в том числе преступлений, совершенных в общественных местах, за период 2009–2014 гг.

Современные исследователи предлагают вышеуказанные признаки рассматривать с позиции функционального подхода. При таком понимании улица представляет собой не только «пространство с неопределенным набором потенциальных участников стихийно складывающихся отношений взаимодействия с разнонаправленными целями деятельности, но и специфическое культурное поле» [4, 137].

Уличные преступления являются самыми распространенными среди преступлений, совершенных в общественных местах, вместе с тем их удельный вес показывает тенденцию снижения на протяжении всего анализируемого периода: в 2009 году — 77%, в 2010 году — 75%, в 2011 году — 71,2%, в 2012 году — 62,5%, в 2013 году — 62,8%, в 2014 году — 56,7%. Как видно, объекты массового отдыха (площади, парки и скверы), в которых досуг культурно и организационно обеспечен, становятся местами правонарушений значительно реже.

В целом, необходимо признать, что обеспечение единообразного подхода к учету правовых явлений явилось неременным условием для их статистического анализа, так же как достоверность и полнота отчетных данных.

Вместе с тем, мы солидарны с теми, кто полагает, что «в современных условиях задача предупреждения преступлений, совершаемых в общественных местах, приобретает особую значимость, имеет комплексный характер» [5, 98].

Сведения о современном состоянии уголовных правонарушений, совершаемых в общественных местах, и результатах деятельности органов уголовного преследования, являясь главным источником информации, также направлены на решение задачи обеспечения правопорядка в общественных местах.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в 2015 году было зарегистрировано 386 718 уголовных правонарушений, в том числе 122 858 уголовных правонарушений совершено в общественных местах. В 2016 году отмечается снижение преступности в целом (341 291 уголовных правонарушений, или –6,9%), и уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах (118 335 уголовных правонарушений, или –3,8%), в т.ч. уличных уголовных правонарушений (66 248 уголовных правонарушений, или –4,2%).

Удельный вес уголовных правонарушений, совершаемых на улицах, площадях, парках и скверах составляет более половины (56%).

Высокие темпы роста рассматриваемых уголовных правонарушений в 2016 году установлены в Акмолинской области, г. Алматы, Жамбылской и Мангыстауской областях.

Отметим, что на официальном сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в разделе «Уголовно–правовая статистика» таблично и графически представлено количество правонарушений, совершенных в общественных местах, в целом по стране за период 1998–2016 годы (<https://goo.gl/Y9aHoH>).

Вместе с тем, считаем недопустимым проведение подобного сравнения, поскольку уровни динамического ряда (1998–2017 гг.) являются несопоставимыми, т.к. в данный период действовали разные уголовные законы (Уголовные кодексы 1997 года и 2014 года). Более того, данные за 2017 год представлены лишь за январь, что также не обеспечивает единство методологии учета показателей.

Статистические данные за 2016 год (Рисунок 2) показывают, что удельный вес отдельных видов уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах, представлен следующим образом: уголовные правонарушения против собственности — сектор 1 (81,5%), уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка — сектор 2 (11,4%), уголовные правонарушения против личности — сектор 3 (3%).

Рисунок 2. Структура уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах в Республике Казахстан, за 2016 год

Самыми распространенными преступлениями, совершенными в общественных местах, продолжают оставаться кража (66,9%), хулиганство (11,2%) и грабеж (7,3%).

Как видно, отмечается смещение хулиганских проявлений, демонстративной окраски посягательств в уголовных правонарушениях против личности в сторону корыстной и корыстно–насильственной направленности. Именно учет двух указанных подсистем с их особенностями существования и развития, детерминирующих факторов, мотивации взаимодействия и типичных конкретных жизненных ситуаций должен учитываться при выработке, принятии и реализации профилактических мер.

Список литературы:

1. Биекенов Н. А. Национальная полиция Казахстана: конституционно-правовые основы организации и деятельности. 2011. 430 с.
2. Бредихин И. Д. К дискуссии о понятии и признаках дефиниции «Общественное место» в административном законодательстве // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2011. №. 19 (236).<https://goo.gl/uv9A5g>
3. Болор-Эрдэнэ Г. Общественное место как правовая категория // Вестник Омской юридической академии. 2017. Т. 14. №. 3. С. 95-100.
4. Шиханов В. Н. Структурно-функциональный подход в разработке криминологического понятия «улица» // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2009. №. 1. С. 130-140.
5. Тарубаров В. В. Некоторые криминологические признаки преступлений, совершаемых в общественных местах // Вестник Московского университета МВД России. 2015. №2. С.95-99.

References:

1. Biekenov, N. A. (2011). National Police of Kazakhstan: constitutional and legal bases of organization and activities. 430
2. Bredikhin, I. D. (2011). To the discussion about the concept and features of the definition of "Public place" in the administrative legislation. *Bulletin of the South Ural State University. Series: Right*, (19 (236)). <https://goo.gl/uv9A5g>
3. Bolor-Erdene, G. (2017). Public place as a legal category. *The Bulletin of the Omsk Law Academy*, 14 (3). 95-100.
4. Shikhanov, V. N. (2009). Structural and functional approach in the development of the criminological concept of "street". *News of higher educational institutions. Jurisprudence*, (1), 130-140.
5. Tarubarov V. V. (2015). Some criminological signs of crimes committed in public places. *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, (2). 95-99

*Работа поступила
в редакцию 31.10.2017 г.*

*Принята к публикации
03.11.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Калгужинова А. М., Озбеков Д. О., Жумашева А. Т. Современное состояние уголовных правонарушений, совершаемых в Республике Казахстан в общественных местах, и вопросы их статистического учета // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №12 (25). С. 442-448. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kalguzhinova-am> (дата обращения 15.12.2017).

Cite as (APA):

Kalguzhinova, A., Ozbekov, D., & Zhumasheva, A. (2017). Current state of criminal offences committed in the Republic of Kazakhstan in public places, and issues of statistical policies. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 441-448